

Electricidad para limpiar el agua: ¿cómo los radicales hidroxilo ayudan a eliminar contaminantes?

Carolina Martínez-Sánchez,^{1*} Antonia Sandoval-González,² Jesús Cárdenas-Mijangos³

Introducción

¿Sabías que las plantas de tratamiento de agua no están diseñadas para eliminar los medicamentos o productos de cuidado personal que desechamos por el desagüe? Todos los días, diversas sustancias químicas como **colorantes, medicamentos, productos de cuidado personal y pesticidas** llegan al **agua** desde los hogares, centros comerciales e industrias (Figura 1). Estas sustancias, conocidas como **contaminantes persistentes**, no se eliminan fácilmente y pueden permanecer en el ambiente durante mucho tiempo. Debido a esta problemática se están desarrollando nuevas tecnologías de tratamiento que permitan transformar estos contaminantes en compuestos más simples y menos dañinos.

Figura 1. Fuentes de contaminación del agua. Imagen creada con ChatGPT, modelo GPT-5.3.

Electricidad y química para limpiar el agua

La electroquímica es un área de la química que estudia cómo la electricidad puede utilizarse para provocar reacciones químicas. Gracias a esto, tiene diversas aplicaciones, entre ellas el tratamiento de agua. Los **Procesos Avanzados de Oxidación Electroquímica (PAOE)**, son un grupo de tecnologías que utilizan energía eléctrica para generar sustancias altamente reactivas. Estas sustancias, llamadas **especies oxidantes**, pueden reaccionar con otras moléculas y modificar su estructura química. Por esta reactividad las especies oxidantes pueden eliminar contaminantes y transformarlos

en compuestos más simples. Entre ellas destaca el **radical hidroxilo ($\cdot\text{OH}$)**.

Radicales $\cdot\text{OH}$: las “tijeras químicas” que limpian el agua

El $\cdot\text{OH}$ es una sustancia extremadamente reactiva. Esto significa que es capaz de romper enlaces químicos fragmentando los compuestos complejos. Para entender su función podemos imaginarlo con una “tijera” microscópica que va “cortando” las moléculas de contaminantes que están a su alrededor. Este proceso ocurre en varios pasos (Figura 2).

Figura 2. Degradación de contaminantes persistentes mediante la acción de los $\cdot\text{OH}$.

Primero, cuando un $\cdot\text{OH}$ reacciona con un contaminante complejo, como un colorante o medicamento, comienza a debilitar y “cortar” los enlaces químicos, de forma que la molécula completa se fragmenta a compuestos más simples llamados **intermediarios**. Después, los “cortes” continúan varias veces hasta que esos intermediarios se transforman en compuestos mucho más pequeños. Por último, estos compuestos pueden convertirse en sustancias muy simples como dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O). A este proceso se le conoce como **mineralización**. Sin la acción de los $\cdot\text{OH}$ muchos contaminantes persistentes tardarían

muchos días o incluso años para desintegrarse. Por esta razón en los PAOE es fundamental favorecer la generación de las especies $\cdot\text{OH}$.

¿Cómo se generan los radicales hidroxilo?

Un sistema PAOE funciona de la siguiente manera (Figura 3). Se tiene una celda electroquímica que contiene agua con contaminante. En el interior están sumergidos dos **electrodos**, es decir, materiales conductores que permiten el paso de la corriente eléctrica. Esos electrodos son denominados **cátodo** y **ánodo**. En el **cátodo** (electrodo negativo) es donde ocurren reacciones de **reducción**, en las que las especies químicas ganan electrones. En el **ánodo** (electrodo positivo) es donde tienen lugar reacciones de **oxidación**, en las que las especies químicas pierden electrones. Ambos electrodos, están conectados a una fuente de poder que es un dispositivo que suministra la energía eléctrica necesaria para que el sistema funcione. Al momento de encender la fuente de poder y aplicar un voltaje, los **electrones** comienzan a moverse y desencadenan una serie de reacciones químicas.

Figura 3. Reacciones involucradas en la generación de los $\cdot\text{OH}$ en una celda electroquímica.

Estas reacciones generan los $\cdot\text{OH}$ a través de distintos mecanismos. Uno de ellos ocurre directamente en el ánodo, donde el agua puede oxidarse y producir estas especies reactivas. A este proceso se le conoce como oxidación anódica. El otro mecanismo está relacionado con reacciones que inician en el cátodo. En este caso el oxígeno (O_2) disuelto en el agua se transforma en peróxido de hidrógeno (H_2O_2).

Posteriormente, este compuesto reacciona con hierro (Fe^{2+}) y genera los $\cdot\text{OH}$. Este conjunto de reacciones se conoce como proceso “**electro-Fenton**”. Las reacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo, pueden detenerse en el momento en que se deja de aplicar electricidad y entonces ya no se producen los $\cdot\text{OH}$. Por esto se dice que los PAOE pueden controlarse fácilmente, por lo que su automatización permitiría facilitar su operación. Estas características permiten posicionar a los PAOE como **tecnologías** prometedoras para el tratamiento de agua.

¿Podrían aplicarse estas tecnologías en el tratamiento de agua en México?

Diversos estudios han reportado la **presencia de contaminantes persistentes**, como los medicamentos, en cuerpos de agua en **distintas regiones de México** como, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo. Esto indica que la contaminación del agua representa una problemática relevante que requiere nuevas estrategias de tratamiento. Por este motivo, distintos grupos de investigación estudian el funcionamiento de los PAOE para mejorar su eficiencia. En un futuro, el objetivo es llevar a cabo la aplicación de estas tecnologías a gran escala y eliminar los contaminantes persistentes en sistemas reales de tratamiento de agua. Sin embargo, hay varios retos científicos y tecnológicos por superar. Entre ellos, se encuentra el desarrollo de materiales económicos y fáciles de obtener, la evaluación en aguas residuales reales (que contienen una mezcla compleja de sustancias) y el análisis de los compuestos intermedios que se generan durante el tratamiento.

Retos para su aplicación en México: Materiales para los electrodos

Uno de los principales desafíos está en los electrodos, es decir, las superficies donde ocurren las **reacciones electroquímicas**. Durante el funcionamiento del sistema, estos materiales participan constantemente en reacciones de oxidación y reducción, lo que provoca que los electrodos se dañen con el paso del tiempo. Por ello, es necesario evaluar electrodos que sean eficientes, estables durante tiempos prolongados de uso y que sean de bajo costo. Actualmente, el material más estudiado como ánodo es el **diamante dopado con**

Onomatopeya Divulgación Educativa

boro porque produce altas cantidades de $\cdot\text{OH}$. Sin embargo, tiene un elevado costo que limita su uso en aplicaciones a gran escala. En el caso del cátodo suelen emplearse **materiales a base de carbono** que son económicos y favorecen reacciones que también contribuyen a la formación de $\cdot\text{OH}$.

Catalizadores que aceleran las reacciones

Además de los electrodos, en estos procesos se utilizan **catalizadores** que son sustancias que ayudan a acelerar las reacciones químicas. En muchos sistemas se emplean materiales a base de **hierro (Fe^{2+})** porque facilitan la generación de $\cdot\text{OH}$. Actualmente, existe interés en el desarrollo de nuevos catalizadores que puedan obtenerse no solamente a partir de reactivos puros de hierro sino también de **residuos**, como los provenientes de minas, baterías y de la industria del acero. Esto permite dar valor a los residuos y disminuir los costos de obtención.

Del laboratorio a condiciones reales

Por otro lado, es importante mencionar que la mayoría de los estudios se realizan en **agua sintética**, donde las condiciones están controladas. Sin embargo, las **aguas residuales reales** contienen sales, materia orgánica y microorganismos que pueden interferir en las reacciones a partir de las cuales se degrada el contaminante. Por esta razón, otro reto importante es que se evalúen estas tecnologías en condiciones complejas lo que permitiría entender el comportamiento de este tipo de sistemas en escenarios reales.

¿Qué ocurre con los intermediarios generados?

Cuando los radicales $\cdot\text{OH}$ degradan a un contaminante, no desaparecen de inmediato, sino que se transforman en compuestos más pequeños llamados intermediarios. En algunos casos, estos compuestos pueden ser muy tóxicos. Por esta razón, es importante identificar qué compuestos se están formando durante el tratamiento y evaluar cuál es su impacto en el medio ambiente y la salud humana. Este tipo de análisis es fundamental para asegurar que el agua tratada cumpla con los criterios de calidad establecidos.

Todos estos retos muestran que los PAOE se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Aun así, son una línea prometedora

de investigación, con propuestas que incluyen desde estudios de laboratorio hasta el diseño de **prototipos**, por lo que en un futuro pueden contribuir al fortalecimiento de las estrategias de tratamiento de agua en México.

Conclusiones

Los **PAOE** son una alternativa prometedora para la eliminación de **contaminantes persistentes en el agua**. A través del uso de electricidad, estas tecnologías permiten generar especies altamente reactivas como los $\cdot\text{OH}$ capaces de transformar los contaminantes en compuestos más simples.

Aunque existen **retos científicos y tecnológicos**, en México diversos grupos de investigación trabajan en el desarrollo de materiales accesibles, la evaluación en aguas residuales reales y el estudio de los intermediarios formados durante el proceso. Esto es especialmente relevante debido a la presencia de contaminantes persistentes en diferentes regiones del país.

Los **procesos electroquímicos** muestran que la suma de la química, materiales y electricidad dan como resultado nuevas herramientas que brindan soluciones eficientes de acuerdo con las necesidades actuales, contribuyendo a la protección de un recurso esencial para la vida: el agua.

Palabras clave: contaminantes persistentes; electroquímica; Procesos Avanzados de Oxidación; radicales hidroxilo; tratamiento de agua.

Referencias y lecturas recomendadas

- De La Luz, V. A., Girón Navarro, R., Linares Hernández, I., Martínez Miranda, V., Castillo Suárez, L. A., & Santoyo Tepole, F. (2025). [Procesos Fenton y electro Fenton asistidos con agente quelante en remoción de Ivermectina](#). *Investigación Y Ciencia De La Universidad Autónoma De Aguascalientes*, 95, e7175.
- López Ramírez, M. A., Castellanos Onorio, O. P., Lango Reynoso, F., Castañeda Chávez, M. R., Montoya Mendoza, J., Sosa Villalobos, C. A., & Benigno Ortiz Muñiz, B. (2021). [Oxidación avanzada como tratamiento alternativo para las aguas residuales. Una revisión](#). *Enfoque UTE*, 12(4), 76-87.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Medina-Castro, M. G, Morales-Hernández, J., & Sandoval-González, A.

(2025). [De residuo a tesoro: proceso Fenton con residuos de hierro para tratar agua contaminada](#). *Onomatopeya Divulgación Educativa*, 1(1), 33-36.

Romero-Espinoza, O., Robles, I., Godínez, L. A., Rodríguez-González,

V., & Martínez-Sánchez, C. (2024). [Electro-Fenton degradation of diclofenac: study of the effect of the operating variables on degradation kinetics and the mineralization of the pollutant](#).

Journal of Applied Electrochemistry, 54, 1699–1712.

Acerca de los autores

¹ **Carolina Martínez Sánchez:** Doctora en Ciencias Químicas por la UASLP. Es investigadora por México-SECIHTI comisionada en CIDETEQ. Sus líneas de investigación se centran en procesos avanzados de oxidación electroquímica para degradación de contaminantes emergentes y en el desarrollo de materiales. Pertenece al SNII 1. SECIHTI-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ).

Contacto: csanchez@cideteq.mx

² **Antonia Sandoval González:** Doctorado en el IER-UNAM, México 2012-2014. Posdoctorante en la FQ-UNAM y en 2016 en el CIICA- UAEM. Es investigadora por México-SECIHTI en CIDETEQ desde 2018. SNII 1. Desarrolla nanomateriales con aplicación en la generación de energía y para el tratamiento de agua. SECIHTI-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ). Contacto: asandoval@cideteq.mx

³ **Jesús Cárdenas Mijangos:** Maestro en Ciencias en Ingeniería Química con Especialidad en Procesos de Separación por el Tecnológico Nacional de México (IT de Celaya, Gto). Sus líneas de investigación son procesos de tratamiento de aguas residuales mediante sistemas sustentables, procesos de electro-remediación (Electrocoagulación, Electro-oxidación) y oxidación avanzada. Es subdirector de Tecnología en Agua y Ambiente del CIDETEQ. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ). Contacto: jcardenas@cideteq.mx

Agradecimientos

Agradecemos al CIDETEQ por las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo, así como a la SECIHTI por el financiamiento otorgado mediante el proyecto CBF 2025-I-3756.

Recibido: 07 de abril de 2026

Aceptado: 20 de abril de 2026

Publicado: 18 de mayo de 2026

